

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

¹Таирова М.М., ²Шодиев Миршароф

¹Доцент кафедры экономики Бухарского государственного университета

²Студент 4-го курса группы 3-2ИКТКТ-20, Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445669>

Аннотация. В статье рассматривается проблема кредитования сельского хозяйства, которая является одной из основных проблем, препятствующих развитию этой отрасли. Статья анализирует текущее состояние кредитования сельского хозяйства в Узбекистане, выявляет основные проблемы и предлагает пути их решения. В статье также приводится опыт Германии, где ключевую роль в предоставлении кредитов сельскому хозяйству играют специализированный Сельскохозяйственный банк и сберегательные кассы. Статья подчёркивает важность решения проблемы кредитования сельского хозяйства для обеспечения устойчивого развития этой отрасли, повышения её конкурентоспособности и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Ключевые слова: сельское хозяйство, кредитование, основные фонды, самозанятые в сельском хозяйстве, социальное страхование, сберегательные кассы, уровень занятости, государственная поддержка, урожайность.

Введение. В современном мире сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Однако развитие этой отрасли сталкивается с рядом проблем, одной из которых является проблема кредитования. Однако банки и другие финансовые учреждения часто неохотно предоставляют кредиты сельскохозяйственным предприятиям, считая эту отрасль рискованной и нерентабельной. Это приводит к нехватке финансовых ресурсов у сельскохозяйственных предприятий, что, в свою очередь, замедляет их развитие и снижает конкурентоспособность. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты этой проблемы, а также предложим пути её решения.

Цель статьи — проанализировать проблему кредитования сельского хозяйства, выявить её причины и последствия, а также предложить меры по её решению. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Проанализировать текущее состояние кредитования сельского хозяйства в Узбекистана.
- Выявить основные проблемы кредитования сельского хозяйства и их последствия.
- Предложить направление по разрешению проблемы кредитования сельского хозяйства.

В ходе исследования будут использованы методы анализа, синтеза, сравнительный анализ.

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема кредитования сельского хозяйства является одной из основных проблем, препятствующих развитию этой отрасли. Решение этой проблемы позволит обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства, повысить его конкурентоспособность и обеспечить продовольственную безопасность страны. Основные выводы и рекомендации для дальнейшего изучения темы.

Литературный обзор:

В данной научной статье рассматриваются вопросы государственного регулирования экономики, в частности, сельского хозяйства. В ходе исследования были изучены работы трёх выдающихся экономистов: Ойкена В., Кейнса Дж. М. и Чаянова А. В., которые внесли значительный вклад в развитие экономической мысли.

Ойкен В. — немецкий экономист, один из основателей фрайбургской школы неолиберализма, исследовал вопросы государственного регулирования экономики. Он утверждал, что государственное вмешательство должно быть ограничено и направлено на создание условий для свободной конкуренции и развития рынка. Ойкен также подчёркивал важность сохранения частной собственности и предпринимательской инициативы.

Кейнс Дж. М. — британский экономист, основоположник кейнсианского направления в экономической теории, исследовал влияние государственных расходов на экономику. Он утверждал, что государство должно активно вмешиваться в экономику, чтобы стимулировать спрос и предотвращать экономические спады. Кейнс также подчёркивал важность государственных инвестиций в инфраструктуру и социальные программы.

Чаянов А. В. — российский учёный, экономист-теоретик, исследовал проблемы организации и финансирования сельского хозяйства. Он разработал концепцию семейно-трудового хозяйства, которая предполагала, что сельское хозяйство должно быть организовано на основе семейных хозяйств, а не крупных предприятий. Чаянов также исследовал вопросы финансирования сельского хозяйства и предложил ряд мер по его поддержке.

Таким образом, работы Ойкена, Кейнса и Чаянова представляют собой важные исследования в области государственного регулирования экономики и сельского хозяйства. Они позволяют лучше понять механизмы функционирования экономики и разработать эффективные меры государственной политики.

Анализ и результат. "Стратегией развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 - 2030 годы" предусмотрено в течение 10 лет освоить 1,1 млн га сельскохозяйственных земель, а также повысить эффективность использования 535,6 тысячи гектаров богарных, пастбищных и других земель. Кроме того, планируется увеличить рост средней производительности труда в сельском хозяйстве в 1,7 раза (до \$6,5 тысяч на одного занятого в год), повысить показатель переработанной продукции до 30% и довести экспорт до \$20 млрд. Анализируя статистику выдачи кредитов сельскому хозяйству мы можем наблюдать обратную тенденцию. В 2022 году в Республике Узбекистан было выделено кредитов на сумму 203 трлн сумов для поддержки населения и субъектов предпринимательства. Из них на долю развития сельского хозяйства пришлось 11,6%, что значительно меньше показателя 2021 года — 16,8%.

Рисунок 1. Доля выделенных кредитов по отраслям за 2021-2022 г., в (%).

Снижение кредитования в сельском хозяйстве может привести к следующим проблемам: Нехватка средств на посевной материал, удобрения, корма, технику и другие ресурсы, необходимые для ведения хозяйства. Это может привести к снижению урожайности и качества продукции, а также к ухудшению состояния земель.

Сложности с обновлением основных фондов. Без кредитов фермеры не смогут приобрести новую технику, оборудование или построить необходимые объекты. Это может замедлить развитие сельского хозяйства и снизить его эффективность. Трудности с реализацией продукции. Без кредитов фермеры могут столкнуться с проблемами при продаже своей продукции, так как им будет сложно обеспечить её хранение и транспортировку. Это может привести к снижению доходов и ухудшению финансового положения хозяйств. Сокращение рабочих мест. Без кредитов фермеры могут быть вынуждены сократить объёмы производства или даже закрыть свои хозяйства. Это приведёт к потере рабочих мест и росту безработицы в сельской местности.

Рисунок 2 Уровень занятости по отраслям , в процентах.

В особенности национальной экономике где четверть работающих в стране приходится на аграрный сектор, требуется дополнительные льготы и преференции для

население занятого в сельском-хозяйстве на примере развитых стран. Обратимся к опыту Германии . Федеральное правительство выделяет финансовую помощь в рамках социальной политики в области сельского хозяйства (около 4,2 млрд евро в 2021 году). В настоящее время проводятся реформы, направленные на обеспечение устойчивости сельскохозяйственного социального страхования как независимой системы социального обеспечения, адаптированной к потребностям самозанятых фермеров.

В Германии ключевую роль в предоставлении кредитов сельскому хозяйству играет специализированный Сельскохозяйственный банк, созданный в соответствии с законодательством. Его деятельность по выдаче долгосрочных кредитов тесно связана с государственной поддержкой инвестиций в сельское хозяйство и сельскую местность. Кредитные программы банка являются образцовыми для системы кредитования аграрного сектора страны. В последние годы банк активно инвестирует в модернизацию и техническое переоснащение сельскохозяйственного производства. Следует отметить, что банк освобожден от уплаты налогов для более эффективной поддержки развития сельского хозяйства.

В Германии, помимо Государственного сельскохозяйственного банка, весомую роль в предоставлении долгосрочных займов сельскому хозяйству играют сберегательные кассы, которые обеспечивают около трети всех кредитов аграрному сектору. Фермеры, участвующие в программе инвестиционного стимулирования и Общей программе аграрных кредитов, могут воспользоваться льготным кредитованием — ссудами под 1% годовых.

Таблица 1

Сравнение сельскохозяйственного банка Узбекистана и Германии.

Банки	АТБ «Агробанк»	«Рентный банк Германии»
Государственная поддержка	Возможность выдавать государственные льготные кредиты	Для более эффективной работы освобожден от уплаты налогов
Выдача кредит за 2021 г.	189 370 000 € .	1 000 000 000 €.

Если государство начинает выдавать преференции банку, то они в свою очередь начинают выдавать кредиты сельскому хозяйству под низкие проценты, и будут мотивированы улучшению условий кредитования.

В результате **сельское хозяйство Германии** является одним из самых продуктивных и механизированных в мире. Оно играет важную роль в экономике страны, обеспечивая продовольственную безопасность и экспорт сельскохозяйственной продукции. **Экспорт сельскохозяйственной продукции приносит Германии значительные доходы.** В 2021 году экспорт сельскохозяйственной продукции из Германии составил около 100 млрд евро. Это составляет около 7% от общего объема экспорта Германии.

Рисунок 3 Доля сельского хозяйства в экспорте , в%

В структуре экспорта Узбекистана доля сельского хозяйства составляет всего 6%, что ниже, чем в Германии, где этот показатель равен 7%. Это связано с проблемами в сфере кредитования и эффективного использования полученных средств в сельскохозяйственной отрасли Узбекистана.

Рисунок 4 Доля сельского хозяйства к ВВП

Вклад сельского хозяйства в ВВП Узбекистана достигает 19,2 %, что гораздо больше, чем в Германии, где этот показатель составляет всего 0,9 %. Однако, несмотря на значительный вклад в экономику, доля сельского хозяйства в экспорте Узбекистана сравнительно невелика. Что можно было наблюдать в предыдущем графике, который показывает значительный разрыв эффективного использования ресурсов .

Рисунок 3 Сравнение урожайности в Германии и в Узбекистане

Недостаток средств на необходимые ресурсы может вызвать снижение урожайности и качества продукции, а также ухудшение состояния земель. В рамках финансового сотрудничества между Узбекистаном и Германией были подписаны заемное и грантовое соглашения. Они предусматривают выделение кредита KfW по ставке 2% годовых на 30 лет, включая льготный период 10 лет для субсидирования проекта "Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса". Его общая стоимость определена в размере 29,8 млн евро, из них 26,8 млн евро это кредит KfW, а три млн евро - грант KfW. Отмечается, что проект намечено реализовать в Каракалпакстане, а также во всех областях страны до 2024 года. Министерство сельского хозяйства определено исполнительным органом, ответственным за своевременную и полную реализацию проекта.

Выводы и предложение. Исходя из анализа данных, можно сделать вывод, что снижение кредитования в сфере сельского хозяйства в Республике Узбекистан может привести к ряду проблем и негативных последствий для фермеров и отрасли в целом. Это, в свою очередь, может повлиять на продовольственную безопасность страны и благосостояние населения. Кроме того, сокращение кредитования может замедлить развитие сельского хозяйства и снизить его эффективность, что негативно скажется на экономическом росте и конкурентоспособности отрасли. Таким образом по анализу можно предложить идею создание специального сберегательного фонда для аграриев Узбекистана по образцу Германии, которое будет заниматься долгосрочными инвестициями и кредитованием под льготный процент для глубокой модернизации сельскохозяйственного комплекса нашей страны. Кроме этого можно отметить создание специального банка, которое в основе своей будет заниматься специальными кредитными программами для развития отрасли в долгосрочном периоде. Нужно отметить что при создании специального фонда и банка можно будет совместить эти два финансового института для большей синергии и лучшей аккумуляций так остро не хватающего финансового ресурса, при успешной реализации они способны значительно усилить свои преимущество и сократить издержки реализации столь необходимых реформ в системе кредитование сельского хозяйства. В частности сотрудничество наших стран Германии и Узбекистан в этой сфере могут дать значительные результаты, в особенности как управление как природных ресурсов так и финансовых ресурсов. Германия кроме это может поделиться опытом для эффективного привлечение частных финансовых ресурсов, и их более результативному перераспределению.

REFERENCES

1. Ойкен В. Основы национальной экономики. — М.: Экономика, 1996.
2. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: ЭКСМО, 2022.
3. Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды. — М.: Экономика, 1989.
4. Abdulloyev, A. (2021). Innovative factors for agriculture development. Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz), 8(8)
5. Таирова, М. М., & Гиязова, Н. Б. (2016). Поддержка предпринимательской деятельности в Узбекистане. International scientific review, (2 (12)), 105-107.
6. Qayimova, Z. A., & Anvarova, Z. S. Methodological Approaches to the Development of Regional Investment Policy of the Republic of Uzbekistan.
7. Giyazova, N. (2023). The share of world countries in the textile industry and the importance of marketing in its development. Центр научных публикаций (Buxdu. Uz), 27(27).
8. Abdulloyev, A. (2023). Agroklaster faolitini boshqarishning bazaviy modeli va uning xususiyatlari. Центр научных публикаций (buxdu. uz), 42(42).
9. Таирова, М. М., Абдуллаев, А. Ж., & Гиязова, Н. Б. (2016). Особенности маркетинга в агропромышленном комплексе. Современное экологическое состояние природной среды и научно практические аспекты рационального природопользования (pp. 3871-3873).
10. Qayimova, Z. (2023). Theoretical Aspects of the Development of the Socio-Economic Infrastructure of the Country. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 27(27).